

ENCONTROS DE ESTUDANTES E EGRESSOS DO AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Ciências Humanas, Edição 122 MAI/23 / 05/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7905455

Ana Caroline Meireles Soares¹

Gielson Vitor Oliveira Veras²

Hosana Maria da Silva Sousa³

Maria Irisnete Barbosa Lima⁴

Aécio da Silva Martins⁵

Rivania da Silva Lira⁶

Josimar Hendrio Ferraz Borges⁷

Resumo: O mercado de trabalho e sua alta volatilidade traz consigo exigências que são constantemente alteradas e com isso, quem quer adentrar ao seu espaço precisa se atualizar às demandas das empresas. Diante disso, não há nada mais oportuno do que levar a própria empresa para as instituições de ensino para que possam expor suas necessidades e o que procuram. Os Encontros de Estudantes e Egressos de Automação Industrial são eventos que acontecem anualmente desde 2018 no IFMA (Instituto Federal do Maranhão) Campus Coelho Neto e tem o objetivo de estreitar a relação entre o mercado de trabalho e a instituição de ensino. Trazem em suas palestras e oficinas temas relacionados à realidade das indústrias da região, tendências e inovações tecnológicas no âmbito nacional e global. Além disso, o evento socializa aos alunos e egressos os principais acontecimentos na instituição e homenageia os

alunos que mais se destacaram no ano corrente. O evento é uma experiência exitosa do campus e representa a identidade do curso técnico de Automação Industrial sendo esperado pelos alunos e egressos o ano inteiro.

Palavras- chaves: Encontro de Estudantes, Automação Industrial, Mercado de trabalho, Experiência Exitosa.

Abstract: The labor market and its high volatility bring with it demands that are constantly changing and with that, those who want to enter its space need to update themselves to the demands of companies. Given this, there is nothing more opportune than taking the company itself to educational institutions so that they can expose their needs and what they are looking for. The Meetings of Students and Graduates of Industrial Automation are events that have been held annually since 2018 at the IFMA (Federal Institute of Maranhão) Campus Coelho Neto and aim to strengthen the relationship between the labor market and the educational institution. They bring in their lectures and workshops topics related to the reality of industries in the region, trends and technological innovations at the national and global level. In addition, the event informs students and graduates about the main events at the institution and honors the students who stood out the most in the current year. The event is a successful campus experience and represents the identity of the Industrial Automation technical course, which is expected by students and graduates throughout the year.

Keywords: Student Meeting, Industrial Automation, Job Market, Successful Experience.

1 Introdução

O Encontro de Estudantes e Egressos de Automação Industrial acontece anualmente desde 2018 na instituição de ensino do IFMA Campus Coelho Neto, localizado na cidade de Coelho Neto do Maranhão. Este evento representa uma atividade extracurricular e complementar visando refletir e melhorar os processos de ensino e de aprendizagem nas diferentes áreas do curso técnico em Automação Industrial, complementando a formação dos estudantes e trazendo o mercado de trabalho para dentro da instituição de ensino.

Atividades extracurriculares como o Encontro de Estudantes e Egressos de Automação Industrial tendem a contribuir para o aumento da confiança, da motivação e, conseqüentemente, da participação dos estudantes nas atividades da escola, pois se trata de um evento planejado e executado em sua totalidade pelos próprios alunos orientados pelos professores do curso. Outro benefício a ser citado é o aumento do convívio social entre os alunos, pois durante todo o ano são feitas ações voltadas para arrecadação de verbas para a execução do projeto. Sendo assim, há uma tendência de aumento do desempenho escolar devido ao maior interesse por parte dos alunos.

Diante do contexto citado, a instituição de ensino assume o trabalho como base estruturante para a formação de indivíduos capazes de agir prático, teórico e político, impulsionando o sujeito a atender as necessidades humanas (PROEN – IFMA, 2019). Esta busca faz parte do Projeto Pedagógico Institucional, documento que apresenta os pressupostos pedagógicos, filosóficos e políticas educacionais (ensino, pesquisa, extensão, inovação) do IFMA.

Um dos enfoques do evento é trazer representantes de indústrias da região para interagir com o campus, conhecer *in loco* a estrutura, os laboratórios, as pesquisas desenvolvidas, as atividades de ensino e extensão, bem como trazer aos alunos e professores conhecimento sobre a realidade das empresas, as tecnologias aplicadas e suas demandas.

O objetivo do encontro é promover discussões de temas relacionados à Automação Industrial, falar sobre o mercado de trabalho e o perfil dos profissionais dos quais essas empresas necessitam, popularizar os feitos dos alunos do curso de Automação Industrial ocorridos no ano corrente do evento, além de trazer os egressos que estão atualmente trabalhando/estagiando na área para socializar e estimular suas experiências aos demais. Além disso, com a interação com profissionais das indústrias da região, visa-se o estreitamento entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no campus e a realidade das indústrias, possibilitando que o aluno formando seja ainda mais preparado para suprir as necessidades do mercado.

2 Referencial teórico

De acordo com a Associação Brasileira de Estágios (ABRES), baseada nos dados da pesquisa do Inep/MEC, em 2021, houve um registro de cerca de 8.537.992 alunos matriculados no ensino médio e/ou técnico no país. Dentre estas matrículas, 1.892.458 são referentes ao ensino profissionalizante, o qual evidencia um aumento de 21,82% em relação ao ano anterior (ABRES, 2020).

Para (Frigotto, Ciavatta, & Ramos, 2005) a integração da formação tanto técnica quanto geral no ensino médio possibilita a disseminação de uma educação de qualidade a todas as classes sociais, como ainda simboliza uma necessidade conjuntural social e histórica. Segundo (MADEIRA, 2006) um dos objetivos primordiais do ensino técnico e profissional era ofertar ao mercado de trabalho mão de obra especializada em um nível intermediário a estrutura de emprego.

Atualmente, além do ensino profissionalizante fornecer mão de obra especializada, busca-se contribuir no desenvolvimento econômico da região, normatizar o acesso ao ensino superior e facilitar o ingresso do jovem ao mercado de trabalho brasileiro. Levando em consideração que o ensino que proporciona conexões com atividades profissionais e conhecimentos acadêmicos, pode torna-se um facilitador de inserção no mercado de trabalho, o qual conseqüentemente minimiza o desemprego jovem (MADEIRA, 2006).

Nessa perspectiva, destaca-se que para que haja o aperfeiçoamento das habilidades e competências desses estudantes é importante que a trajetória escolar seja recheada de experiências, como o contato com situações reais, eventos da área e práticas de sua profissão (MASETTO, 2003). Em convergência, (BETTI, 1996) reforça que as experiências práticas adquiridas podem ser aperfeiçoadas e originar novos sentidos, através da associação dos conhecimentos e conteúdos técnicos, científicos e didático-pedagógicos.

Assim, os autores (Eccles & Gootman, 2002) enfatizam que a participação em atividades extracurriculares tais como eventos, artes e oficinas, podem proporcionar oportunidades no campo do crescimento e desenvolvimento dos jovens. Frisa-se que ao estimular essas ações, fundamentadas no estudo do

estudante, permitirá que o jovem relacione os conhecimentos aprendidos na sua formação acadêmica em contextos profissionais e sociais.

Diante do exposto, ressalta-se que discussões sobre temas ligados à gestão e ao mercado de trabalho tornam-se essenciais para a formação do profissional da área técnica, portanto, eventos que estimulem este tipo de atividade são de grande valia aos nossos alunos e devem ser evidenciados. Além de tudo, um estudo de (Barber, Eccles, & Stone, 2001) evidencia que a conexão entre prática, aprendizagem e atividades extracurriculares provoca nos estudantes maior autoestima e ajuste emocional.

3 Metodologia

Todos os anos são convidados para o IFMA Campus Coelho Neto gestores de empresas diferentes, com o objetivo de possíveis contratações de egressos do curso Técnico em automação industrial, mostrar a nossa instituição à empresa, como também, de trazer a empresa para que ela nos mostra a grandiosidade do seu trabalho. Cada encontro tem um tema diferente e traz um convidado referência na área de alguma empresa das redondezas com potencial empregador. Este profissional fala do dia a dia na empresa, conversa sobre o tema, tira dúvidas e trocar experiências ocorridas, além de ressaltar o que o estudante precisa para ingressar naquela área.

Aproveitando a presença da empresa na instituição, também é usado este momento para prestigiar os alunos que se destacaram nos eixos de ensino, pesquisa e extensão naquele ano. O evento é intitulado Encontro de Estudantes e Egressos de Automação Industrial e a metodologia de execução se divide em três etapas principais: Pré-evento, Evento e Pós-evento.

O Pré-evento é a primeira etapa e caracteriza-se pela preparação, escolha das atividades a serem desenvolvidas, palestras e oficinas, assim como os nomes dos palestrantes e oficinairos, os nomes de egressos para a roda de conversa, a parte gráfica a ser desenvolvida, a decoração e todos os preparativos que envolvem a realização do evento. O evento é anunciado ao aluno desde a semana de ambientação, quando estão adentrando à instituição e estão descobrindo sobre

a escola e o curso, portanto ele é esperado o ano todo pelos discentes. Durante o decorrer do ano, as turmas usam da criatividade para traçar estratégias coletivas para arrecadação de verbas para a realização do Encontro, essas ações aproximam os alunos de todas as turmas do curso e já introduz, no estudante, a primeira lição que devem aprender: trabalhar em equipe com um objetivo em comum.

A segunda etapa é o tão esperado encontro, onde são escolhidos no calendário acadêmico um ou dois dias para sua realização e para que ocorra, a etapa deve estar concluída e organizada. O evento representa uma identidade do curso: é feita para os alunos e por eles. Os apresentadores do evento são os próprios professores, assim como os alunos que organizam e trabalham no evento são todos alunos do curso. Por acontecer no segundo semestre de cada ano, normalmente existem duas turmas em andamento: módulo II e módulo IV. Os alunos do módulo II trabalham no evento e preparam tudo para o módulo IV, que será a turma formanda homenageada no encontro.

O encontro tem uma estrutura padrão: recepção dos convidados da empresa selecionada, breve tour pela instituição, abertura com a palestra tema do evento, roda de conversa com egressos e finalização com homenagem aos alunos formandos.

A recepção dos convidados é feita pelos professores do curso, que fazem um tour pela instituição para mostrar a estrutura física, laboratórios, salas de aula, prêmios e projetos dos alunos e tudo que a instituição tem de melhor a oferecer. A abertura é uma palestra inicial que abre o tema principal do evento, trata de um assunto da atualidade e ao final, o palestrante fala sobre suas experiências e troca momentos de perguntas e respostas com os participantes. Na roda de conversa, os egressos trocam ideias e conselhos sobre os alunos que ainda estão com o curso em andamento, o que incentiva os alunos a pretensão de estar no lugar deles no ano seguinte.

Ao final, o momento de encerramento é destinado para premiar os alunos que se destacaram durante o ano em ensino, pesquisa e extensão e, após, é feito um

momento simbólico de entrega de diploma aos formandos daquele ano. Em ensino, são prestigiados os alunos com maior IRA (índice de rendimento acadêmico) daquele ano dos dois módulos. Em pesquisa e extensão, são selecionados os alunos bolsistas de projetos que mais se destacaram no ano. Essas ações são voltadas para incentivar os discentes a tirarem boas notas e se envolverem em atividades complementares.

Em algumas edições, quando é feito em dois dias, são feitos minicursos com temas do evento. No ano de 2020 e em 2021 aconteceram de forma online, em virtude do momento pandêmico, em edição especial dentro de um evento chamado Íntegra IFMA, que, como o próprio nome já diz, fez uma junção de todos os encontros dos cursos da instituição.

O Pós-evento é a terceira e última etapa de realização do evento, onde são definidos os pontos fortes, os pontos a serem melhorados e a satisfação dos participantes. Para este momento é enviado um formulário online para a avaliação dos participantes do evento e, também, para darem sugestões para os próximos.

4 Resultados e discussões

O I Encontro de Estudantes e Egressos de Automação Industrial realizado no ano de 2018, apresentou a primeira edição deste que viria a ser o maior evento do curso técnico. O convidado para o evento foi o Professor Dr. Antônio Airton Carneiro de Freitas, doutor em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado da FEA-USP do IMPA-RJ. Atualmente é professor do departamento de engenharia elétrica da Universidade Federal do Piauí, sendo por isso, um nome referência para palestrar sobre o Profissional de Automação: mercado, tendências e desafios, o tema geral do evento.

Em 2019, o II Encontro de Estudantes e Egressos de Automação Industrial contou com a presença do Engenheiro Eletricista Thiago H, Engenheiro de Manutenção de uma indústria Multinacional de cervejas da cidade de Caxias – MA para palestrar aos convidados sobre o dia a dia da manutenção daquela indústria.

Apontou na prática a aplicabilidade de técnicas de Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva.

Nos anos de 2020 e 2021 os encontros foram realizados de forma online devido ao contexto pandêmico, dentro de um evento maior chamado INTEGRA, este propunha juntar os encontros de todos os cursos da instituição em um único evento. Em 2020, com o tema “O Profissional Pós-Pandemia: Novos desafios e novas habilidades”, o evento recebeu os profissionais de uma Indústria Multinacional do Ramo de Bebidas, locada em Teresina: Fernando de Deus, Engenheiro de Produção e Emanuel Santos: Engenheiro Eletricista e Gerente de Engenharia da Indústria. Os palestrantes apontaram a rotina dos profissionais da automação e as tecnologias empregadas na automação dos processos de fabricação de bebidas, dissertam sobre as características necessárias para um profissional de excelência no ambiente da Automação.

Em 2021, dentro do II Integra, novamente com o título de III Encontro de Automação, tema: “A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS NO PERÍODO DE PANDEMIA E PÓS-PANDEMIA”, o evento recebeu profissionais de várias instituições relacionadas às Tecnologias da Automação: o Professor José Pinheiro, Professor Adjunto do Departamento de Engenharia da Computação da Universidade Estadual do Maranhão, Campus São Luís, o doutorando na USP de São Carlos, Gustavo Prudêncio, que dissertou em mesa redonda com e o Gerente de Engenharia Uescley Gonçalves, de uma indústria multinacional de bebidas de Camaçari-BA, sobre pesquisas envolvendo Inteligência Artificial com aplicações em Automação de Processos; o Gerente de Engenharia da Cerâmica Livramento Timon-MA, Jardiel Pessoa, que expôs as tecnologias de Automação e Robótica aplicadas na Cerâmica; em comum com todas as palestras e mesas redondas, o foco no perfil do profissional da automação no contexto pandêmico e pós-pandemia.

A quarta versão do evento foi realizada em 2022 e teve como tema: O dia a dia da programação: um case da Cerâmica Livramento. O palestrante convidado foi o Wadson José de Sousa Silvino, o programador industrial da empresa. Além do Wadson, também vieram alguns egressos do curso que atualmente estão na

I Encontro de estudantes e Egressos de **Automação Industrial**

Profissional de Automação: mercado,
tendências e desafios

Dia
05.12

A partir das
19h

Local
**Moderna
Eventos**

Programação

Palestra
TalkShow com egressos
Música
Coketel

Palestra Magna com

**PROF. DR. ANTÔNIO AIRTON
CARNEIRO DE FREITAS**

**Inscrições Gratuitas na
Coordenação do Curso**

**Público-alvo: estudantes e egressos de
Automação Industrial do campus Coelho Neto**

Figura 2 – CARD do I Encontro de Automação Industrial

II ENCONTRO DE ALUNOS E EGRESSOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

Palestra: Automação & Manutenção na Heineken - Caxias

- ✓ Palestra
- ✓ Roda de Conversa
- ✓ Premiações

29/NOV

Thiago Henrique da Silva Santos

*Engenheiro Eletricista pela Universidade Estadual do Piauí
Especialista em Automação Industrial- UFPI
Especialista em Gestão de Manutenção - Instituto Prominas
Engenheiro de Manutenção Jr Corporativo Heineken*

Espaço de Eventos Moderna - A partir 18:30

INSTITUTO FEDERAL
Maranhão
Campus Coelho Neto

Figura 3 – Entrada do I Encontro de Automação Industrial

Mesa Redonda

"Profissional da Indústria no contexto da Pandemia: a automação industrial na AMBEV Teresina"

Gielson Veras

Engenheiro Eletricista UFPI, Mestre em Engenharia Elétrica UFPI - Professor e Coordenador de Automação Industrial - IFMA Coelho Neto

Fernando Deus

Engenheiro de Produção - Experiência profissional nas seguintes empresas: 17 anos da Vale, 02 anos de CSN 01 ano de Anglo American, 10 anos de Ambev

Emanuel Santos

Engenheiro Eletricista - UFPI Gerente de Engenharia AMBEV Teresina

Figura 4 – Palestra do I INTEGRA – Profissional da indústria no contexto da Pandemia: a automação industrial na AMBEV Teresina

INTEGRA IFMA

A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS
PRODUTIVOS NO CONTEXTO PANDÊMICO.

25 e 26 de janeiro de 2022.

26/01/22

**19h - Palestra: Automação Industrial com foco em
Controladores Lógicos Programáveis (CLP).**

ON-LINE

Transmissão - YouTube: Canal
do IFMA Campus Coelho Neto.

Dr. José Pinheiro de Moura
Professor Adjunto do Departamento
da Engenharia de Computação da
UEMA.

Ana Caroline Soares
Mestre em Automação e
Controle de Processos. Professora do
curso de Automação Industrial - IFMA
Campus Coelho Neto.

Link para inscrições

<https://www.even3.com.br/2integraifmacnt2021/>

Figura 5 – Palestra do II INTEGRA – Automação Industrial em foco com CLP

Figura 6 – Palestra do II INTEGRÁ – Inovação Tecnológica na Cerâmica Livramento

IV ENCONTRO DE ESTUDANTES E EGRESSOS DE
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

O dia a dia da programação na indústria:
Um case da Cerâmica Livramento

**Wadson José de
Sousa Silvino**

Programador Industrial da
Cerâmica Livramento Ltda.
Engenheiro Eletricista(UFPI),
Técnico em Eletrotécnica(IFPI).

11 JAN
18:00H
PÁTIO DO CAMUS

 INSTITUTO FEDERAL
Maranhão
Campus Coelho Neto

Figura 7 – Card do evento

Figura 8 – Alunos do curso de Automação Industrial 2022.2

5 Considerações finais

Os encontros de automação são direcionados aos alunos e egressos do curso de Automação Industrial do IFMA Campus Coelho Neto. O evento já foi realizado em outros ambientes da cidade de Coelho Neto – MA, porém as últimas três versões foram realizadas no auditório do próprio campus, onde se pretende fazer as próximas edições. Os eventos contam com a participação de mais de 90% dos alunos matriculados e cerca de 20% dos egressos, além de professores e palestrantes. É uma experiência exitosa realizada pelo curso de Automação, visto que, em todas as edições apresentou mais de 95% de satisfação por todos os participantes que responderam o formulário feito para pesquisa de satisfação. Também foi possível concluir que os alunos consideram o encontro positivo na instituição e que as palestras foram proveitosas para a sua formação.

Por fim, conclui-se que o projeto desenvolvido pode ser considerado uma experiência exitosa no curso e pretende-se desenvolver mais projetos como este na instituição, visto que, o evento vem realizando edições de sucesso cada vez

melhores. Em edições futuras pretende-se agregar valor chamando também comunidade externa da cidade de Coelho Neto – MA.

6 Referências

ABRES . (2020). *Estatísticas – Incentivando o Futuro do Brasil*. Fonte: Site da ABRES – Associação Brasileira de Estágios: <https://abres.org.br/estatisticas/>

Eccles, J., & Gootman, J. A. (2002). Community programs to promote youth development. *Committee on community-level pro- grams for youth*. Washington: National Academy Press.

Frigotto, G., Ciavatta, M., & Ramos, M. (2005). A política de educação profissional do Governo Lula: um percurso histórico controvertido. *Educação & Sociedade*, v. 26, p. 1087 – 1113.

MASETTO, M. T. 2003. Docência universitária: repensando a aula. In: TEODORO, V. & VASCONCELOS, M. L. Ensinar e aprender no ensino superior: por uma epistemologia da curiosidade na formação universitária. São Paulo: **Mackenzie**; Cortez, 2003.

PROEN – IFMA. (Junho de 2019). *PROJETO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL IFMA 2019 A 2023*. Fonte: IFMA : <https://proen.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/32/2021/02/PPI-1.pdf>

¹Professora Mestra em Automação e Controle de Processos Industriais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Coelho Neto – MA. E-mail: ana.soares@ifma.edu.br.

²Professor Mestre em Automação e Controle de Processos Industriais, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Coelho Neto – MA. E-mail: gielson.veras@ifma.edu.br.

³Professora Mestra em Contabilidade e Finanças, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Coelho Neto – MA. E-mail: hosana.sousa@ifma.edu.br.

⁴Estudante do Curso superior de Administração, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Coelho Neto – MA. E-mail: irisnete.b@acad.ifma.edu.br.

⁵Professor Mestre em Administração de Empresas, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Coelho Neto – MA. E-mail: aecio.martins@ifma.edu.br.

⁶Professora Mestre em Saneamento Urbano, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Coelho Neto – MA. E-mail: rivania.lira@ifma.edu.br.

⁷Professor Especialista em Segurança do Trabalho, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Coelho Neto – MA. E-mail: rivania.lira@ifma.edu.br.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil